

Divergen ActiveCampaign Wordpress plugin

Prototípus dokumentáció

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	1
K+F prototípusfejlesztés projekt meghatározott célja:	2
Technológiai megvalósítás	2
Fejlesztési nehézségek és akadályok:	2
Megvalósítás a Wordpressen belül	3
Kezdő oldal	3
ActiveCampaign beállítás	4
AC Settings	4
Google Analytics beállítás	4
GA követőkód:	5
GA követőkód beállítás	6
Google Analytics tagek	7
Google Analytics demográfiai és érdeklődési adatok	8
The dimensions	8
Frontend megjelenítés (user interface)	9
UI Elements	9
UI Elements létrehozása	10
UI Elements szerkesztése	11
UI Elements HTML kód szerkesztés	12
Shortcode kezelés	13
Shortcode létrehozása	13
Shortcode szerkesztése	14
Példa a plugin működésére	15

K+F prototípusfejlesztés projekt meghatározott célja:

Projektünk egy olyan új, üzletileg hasznosítható termék és szolgáltatás prototípus fejlesztését, tesztelését és piacra vitelét célozza, ami az adatmarketinget elérhetővé és értelmezhetővé teszi a kisvállalkozások számára is. Számukra nyújt átfogó megoldást pluginünk – kiegészítő programunk -, ami a weboldalra érkező látogatókat track-eli, és egy előre meghatározott akciót hajt végre azoknál, akik a konvertálókra jellemző viselkedést produkálják. A projekt fejlesztésének a tárgya egy olyan telepíthető szoftver, amely a wordpress CMS rendszerbe települve annak funkcionalitását kiegészíti az általunk fejlesztett adatmarketing funkciókkal és szolgáltatásokkal. A Google Analytics-hez csatlakozva ellenőrzi a CMS (Content Management System – Tartalom menedzsment rendszer) tartalmait és a megfelelő konfigurációt az Analytics adatainak megfelelően „röptében” módosítja.

Technológiai megvalósítás

Szakmailag megfogalmazva a plugin célja, hogy a Google Analytics által a felhasználókhoz rendelt tagek alapján módosítsuk az oldalon megjelenő tartalmakat. Ezt úgy érjük el, hogy a látogatót attól függően, hogy új, vagy visszatérő felhasználó átirányítjuk egy egyedi oldalra, ahol a Google Analytics által hozzárendelt tageket az ActiveCampaign rendszerébe továbbítjuk, ezt követően az Activecampaign követőkódja által átadott tagek alapján jelenítjük meg a felhasználó számára az adatokat.

Fejlesztési nehézségek és akadályok:

A Google analytics API bekötése és az Active Campaign során több problémával szembesültünk, figyelembe véve, hogy K+F projekt volt, a fejlesztés idő jelentős részében kutatással, kísérletezéssel és teszteléssel kellett foglalkozni. A terület annyira új elgondolásra alapul, hogy nem igazán volt elérhető dokumentált segítség. A fejlesztés során talákoztunk egy nem várt problémával is, nevezetesen, a Google API verzió váltásával, amely egy már nagy százalékban működő és tesztelt verziónál történt. Itt bizonyos részeken gyakorlatilag előlről kellett kezdeni a fejlesztési folyamatokat.

Megvalósítás a Wordpressen belül

Kezdő oldal

A kezdőoldalon az aktuálisan futó és beágyazható shortcode-okat láthatjuk. A shortcode az oldalon megjelenített personalizált tartalom megjelenítéséért felelős kódrészlet. A plugin n számú shortcode-ot tud kezelni, a korlátozásnak csupán az erőforrások hatékony kezelése miatt lehet jelentősége. Ezen shortcode-okat kell beilleszteni a Wordpress-ben a megfelelő helyre a működés érdekében. A frontenden megjelenő felületeken gyakorlatilag bárhol elhelyezhetők.

Name	Shortcode	Tags	UI Element	
Test 1	[daw-001]	Man, New user	Test1 UI	Edit Delete
Test 2	[daw-003]	Man, New user	Test1 UI	Edit Delete
Test 4	[daw-011]	Man, New user	Test3 UIx	Edit Delete

ActiveCampaign beállítás

AC Settings

A megfelelő működés érdekében előzetes konfiguráció szükséges. Ehhez az ActiveCampaign oldalán keresztül elő kell fizetni az alap szolgáltatásra és ott létrehozni az Activecampaign API kapcsolódáshoz szükséges adatokat.

Amint ezeket beállítottuk a Wordpress oldalon, a rendszer feldolgozza az adatokat és automatikusan elhelyezi az Activecampaign követőkódját a forráskódban. Ezután a lépés után, az oldal képessé válik arra, hogy a későbbiekben részletesebben leírt Google Analytics tageket átadja az Activecampaign oldal API-jának. Az AC-ben létrehozott profilok esetében meg lehet adni, hogy milyen tagek tartoznak hozzá, ezeket a tageket a Google Analytics szolgáltatja.

Google Analytics beállítás

GA követőkód:

Szükség van Google fiók csatlakoztatására is, amelynek meg kell egyeznie az oldalon elhelyezett Analytics követőkód fiókjával.

A Google Analytics a weboldal látogatásokkal és optimális működéssel kapcsolatos alapvető adatok gyűjtésének eszköze, össze lehet kapcsolni a Google Ads- és az Analytics-fiókot az adatok két fiók közötti megosztásához, valamint annak érdekében, hogy átfogóbb képet kapjunk arról, hogyan befolyásolják a marketing tevékenységek a felhasználók által a webhelyeken vagy az alkalmazásokban tanúsított viselkedést.

A plugin segít az így szerzett információk felhasználásában, az oldal tartalmi elemeinek on demand módosításában.

GA követőkód beállítás

A plugin az itt beállított Google Analytics fiókkal együttműködve képes a tagek feldolgozására.

Google Analytics tagek

A tageket lekérni a Google analytics-ből lehet. Ezek azok a tagek, amelyeket a Google Analytics használhat. A lekért tageket lehet törölni vagy akár csak deaktiválni is. A lekérdezett dimension tagek a Google Analytics API-ban találhatóak, szerkesztésre a GA felületén nincs lehetőség. A Wordpress UI elements beállításánál csak az itt aktív tagek jelennek meg.

The screenshot shows the WordPress dashboard for the 'activecampaign' plugin. The left sidebar contains navigation items: Vezérlőpult, Divergencamp (selected), Divergencamp, UI elements, AC settings, Analytics settings, Tags, Bejegyzés, Média, Oldalak, Hozzászólás, Megjelenés, Bővítmények (1), Felhasználók, Eszközök, Beállítások, and Összezárás. The main content area is titled 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin' and 'Tags from Google Analytics'. A 'Get Tags' button is visible. Below it is a table with columns 'Tag' and 'Status', and two action buttons: 'Deactivate' and 'Delete'.

Tag	Status	Deactivate	Delete
Male	Active	Deactivate	Delete
Female	Active	Deactivate	Delete
New user	Active	Deactivate	Delete
Age 18 - 24	Active	Deactivate	Delete
Age 25 - 34	Active	Deactivate	Delete
Age 35 - 44	Active	Deactivate	Delete
Age 45 - 54	Active	Deactivate	Delete
Age 55 - 64	Active	Deactivate	Delete
Age 65+	Active	Deactivate	Delete

Google Analytics demográfiai és érdeklődési adatok

The dimensions

Dimension	Values
Age	18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+
Gender	Male, Female
Affinity Categories	Lifestyles similar to TV audiences, for example: Technophiles, Sports Fans, and Cooking Enthusiasts
In-Market Segments	Product-purchase interests
Other Categories	Provides the most specific view of your users. For example, Affinity Categories includes Foodies, while Other Categories includes Recipes/Cuisines/East Asian

Frontend megjelenítés (user interface)

UI Elements

Ezen menüpont alatt lehet beállítani mely tagek tartozzanak egy adott UI elem csoporthoz és mely tagekhez milyen HTML illetve CSS kód tartozzon. Egyszerűbben megfogalmazva, itt adjuk meg, hogy mit lásson az oldalon a látogató és, hogy az hogyan nézzen ki. A prototípusban ez a szerkesztés közvetlen HTML kódok beillesztésével történik.

A közvetlen kódszerkesztés előnye, hogy kisebb eséllyel “akad össze” a kód a wordpressben használt külső library-kkel, mint pl. jQuery.

The screenshot shows the WordPress admin interface for the 'Divergen Activecampagin Wordpress Plugin'. The left sidebar contains navigation items: 'Vezérlőpult', 'Divergencamp', 'Divergencamp', 'UI elements', 'AC settings', 'Analytics settings', 'Tags', 'Bejegyzés', 'Média', 'Oldalak', and 'Hozzászólás'. The main content area is titled 'Divergen Activecampagin Wordpress Plugin' and 'UI Elements'. It features a 'Create new UI element' button and a table with the following data:

Name	Active tags	
Test1 UI	Man, New user	Edit HTML Design Delete
Test UI 2	Man, New user	Edit HTML Design Delete
Test3 UIx	Man, New user	Edit HTML Design Delete

UI Elements létrehozása

Létrehozásnál a UI elemhez tartozó aktív tageket és a nevet kell megadni. Ezeket a tageket kapcsoljuk a fentebb már említett shortcode-okhoz, és az itt meghatározott csoportok számára tudunk egyedi tartalmat generálni és megjeleníteni az oldal frontdjén.

The screenshot shows the WordPress admin interface for the 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin'. The left sidebar contains navigation items: 'Vezérlőpult', 'Divergencamp', 'Divergencamp', 'UI elements', 'AC settings', 'Analytics settings', 'Tags', 'Bejegyzés', 'Média', 'Oldalak', 'Hozzászólás', 'Megjelenés', 'Bővítmények' (with a red notification badge '1'), and 'Felhasználók'. The main content area is titled 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin' and 'Create UI element'. It features a 'Name:' label followed by an empty text input field. Below it, the 'Active tags:' label is followed by a dropdown menu with the following options: 'Male', 'Female', 'New user', 'Age 18 - 24', 'Age 25 - 34', 'Age 35 - 44', 'Age 45 - 54', 'Age 55 - 64', and 'Age 65+'. A blue 'Save' button is located at the bottom left of the form area.

UI Elements szerkesztése

Ebben a menüpontban a fent létrehozott csoportok szerkesztésére van lehetőség. Külön kellett bontanunk, mert az oldalon használt CRUD medodikához erre szükség volt. Ezzel a plugin felhasználóbarát működését akartuk elősegíteni.

The screenshot shows the WordPress admin interface for the 'Divergen Activecampaignin Wordpress Plugin'. The top navigation bar includes the WordPress logo, a home icon, the text 'activecampaign', a refresh icon with '4', a comment icon with '0', and a '+ Új' button. The left sidebar menu is dark with white text and icons, listing: 'Vezérlőpult', 'Divergencamp' (highlighted in blue), 'Divergencamp', 'UI elements', 'AC settings', 'Analytics settings', 'Tags', 'Bejegyzés', 'Média', 'Oldalak', 'Hozzászólás', 'Megjelenés', and 'Bővítmények' with a red notification badge containing the number '1'. The main content area has a light gray background and is titled 'Divergen Activecampaignin Wordpress Plugin'. Below the title, it says 'Edit UI element: Test1 UI'. There are two form fields: 'Name:' with a text input containing 'Test1 UI', and 'Active tags:' with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of tags: 'Male', 'Female', 'New user', 'Age 18 - 24', 'Age 25 - 34', 'Age 35 - 44', 'Age 45 - 54', 'Age 55 - 64', and 'Age 65+'. At the bottom left of the main content area is a blue 'Save' button.

UI Elements HTML kód szerkesztés

A Létrehozott UI elem HTML és CSS kódjának szerkesztése, feltöltése ezen a felületen történik. Gyakorlatilag a böngészőben megjelenő tartalmi különbségeket ezen az oldalon lehet létrehozni. Ezekből a kódokból "válogat" a plugin és innen szolgáltat információkat a Wordpress számára, hogy éppen melyik látogatóknak melyik tartalmat szolgálja ki.

Minden tag egyedi forráskódot kap, amit a rendszer aszerint cserélget, hogy a Google Analytics és az ActiveCampaign plugin milyen tageket szolgáltat. Ezen a részen érhetjük el, hogy a Wordpress különböző látogatóknak gyakorlatilag egymástól teljesen eltérő tartalmat jelenítsen meg.

The screenshot shows the 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin' interface. The left sidebar contains navigation options: Vezérlőpult, Divergencamp, Divergencamp, UI elements, AC settings, Analytics settings, Tags, Bejegyzés, Média, Oldalak, Hozzászólás, Megjelenés, Bővítmények (1), Felhasználók, Eszközök, Beállítások, and Összezárás. The main content area is titled 'Edit HTML DESIGN: Test1 UI' and displays two UI elements. The first element is labeled 'Tag: New user' and has a CSS code field containing `.new-user-data{color:red;}` and an HTML code field containing `TEXT FOR NEW USER`. The second element is labeled 'Tag: Male' and has a CSS code field containing `.new-user-data{color:blue;}` and an HTML code field containing `TEXT FOR Man`.

Shortcode kezelés

Shortcode létrehozása

Shortcode létrehozása a főoldalon a **Create new shortcode** gombbal lehetséges.

A már létrehozott shortcode-ot a wordpress egyes oldalain még el kell helyezni a kódban de ezután a tartalmi megjelenítést már teljes egészében a plugin önállóan végzi.

The screenshot shows the WordPress admin interface for the 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin'. The top navigation bar includes the WordPress logo, the site name 'activecampaign', and navigation icons. The left sidebar menu is visible, with 'Divergencamp' selected. The main content area is titled 'Divergen Activecampaign Wordpress Plugin' and contains a 'Create shortcode' section. This section has a 'Name:' label and an empty text input field. Below it is a 'UI Element:' label and a dropdown menu with three options: 'Test1 UI', 'Test1 UI', and 'Test3 Ux'. The second 'Test1 UI' option is currently selected. A blue 'Save' button is located at the bottom left of the form area.

Shortcode szerkesztése

A Shortcode-ok természetesen itt is külön szerkeszthetők.

The screenshot displays the WordPress admin dashboard for a user named 'activecampaign'. The top navigation bar shows the WordPress logo, a home icon, the username 'activecampaign', and notification icons for 4 updates and 0 comments, along with a '+ Új' (New) button. The left sidebar menu includes 'Vezérlőpult' (Dashboard), 'Divergencamp' (highlighted), 'Divergencamp' (sub-menu), 'UI elements', 'AC settings', 'Analytics settings', 'Tags', 'Bejegyzés' (Posts), 'Média' (Media), 'Oldalak' (Pages), and 'Hozzászólás' (Comments). The main content area is titled 'Divergen Activecampagin Wordpress Plugin' and shows the 'Edit Shortcode: Test 1' interface. It features two input fields: 'Name:' with the value 'Test 1' and 'UI Element:' with a dropdown menu showing 'Test1 UI'. A blue 'Save' button is positioned below the fields.

Példa a plugin működésére

Dimenzió tagek alapján megjelenített tartalom 1 (TEXT FOR NEW USER)

Ezért lényeges felismerni egy üzleti szervezet erős, vagy teljes függőségét az információs és távközlési technológia infrastruktúrájától és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásoktól, illetve az általa nyújtott információ mennyiségétől, minőségétől és rendelkezésre állásától.

Dimenzió tagek alapján megjelenített tartalom 1 (TEXT FOR Man)

Ezért lényeges felismerni egy üzleti szervezet erős, vagy teljes függőségét az információs és távközlési technológia infrastruktúrájától és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásoktól, illetve az általa nyújtott információ mennyiségétől, minőségétől és rendelkezésre állásától.

